

अंक : 62, भाग : 1-2, वर्ष : 2016-17
Vol. : 62, No. : 1-2, Year : 2016-17

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका

प्रज्ञा

P R A J Ñ Ā

प्रज्ञा

PRAJÑĀ

40698

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

अंक 62, भाग 1-2

वर्ष 2016-17

विषय-सूची

1.	विश्वामित्र-नदी संवाद सूक्तः समीक्षा तथा वर्तमान प्रासंगिकता रचिकान्त कसौधन एवं प्रो. आनन्द कुमार श्रीवास्तव	1	16.	पर्यावरण एवं स्वास्थ्य चेतना का समाजशास्त्रीय आधार डॉ. दिनेश कुमार सिंह	71
2.	न्यायदर्शन के आलोक में आत्मा का स्वरूप अकिता मिश्रा एवं डॉ. करुणानन्द मुखोपाध्याय	4	17.	भारतीय चित्रकला में ज्योतिष तत्व डॉ. राजेश कुमार सुक्ल एवं प्रो. दीपि प्रकाश जोहनी	75
3.	डॉ. रामविलास शर्मा की दृष्टि में नयी कविता भूतम्परा तिवारी एवं प्रो. बलिराज पाण्डेय	7	18.	काशी की चित्रकला के विविध आयाम ज्योति भास्कर एवं प्रो. प्रवुला सिन्हा	83
4.	शिवाग्रसद सिंह के उपन्यासों में चित्रित काशी प्रीतूष कुमार द्विवेदी एवं प्रो. बरिष्ठ नारायण त्रिपाठी	10	19.	संगीत चिकित्सा चन्द्र भूषण एवं प्रो. शारदा वेलंकर	88
5.	दक्षिण भारत की लोककविता परम्परा माला यादव एवं प्रो. आनन्द वर्धन शर्मा	20	20.	मंच प्रदर्शन में रस एवं सौन्दर्य निष्पत्ति- गजल गायकी के सन्दर्भ में स्मृति सुक्ला एवं प्रो. के. राशि कुमार	92
6.	समकालीन कविता में स्त्री शुचा एवं प्रो. श्रीप्रकाश सुक्ल	24	21.	भारतीय चित्रपट तथा उसके संगीत के ती वर्ष अनुभव पाण्डेय एवं प्रो. संगीता पंडित	96
7.	'अंधेरे में' की मूल संवेदना डॉ. सन्ध्या शर्मा	28	22.	भारतीय संगीत वाद्यों का वर्गीकरण अमित कुमार सुक्ल एवं डॉ. संगीता सिंह	100
8.	दक्षिण की भक्त कवयित्री आंढाल : स्त्री चेतना का क्रान्तिकारी स्वर डॉ. उर्वशी गहलौत	34	23.	संगीत शिक्षा में दार्शनिक चिन्तन एवं योग के तत्व श्रेता राय एवं प्रो. शारदा वेलंकर	103
9.	राष्ट्रभाषा की आवश्यकता और हिंदी : प्रेमचन्द की दृष्टि में परिमल प्रधान एवं प्रो. बलिराज पाण्डेय	38	24.	मानव-आचरण, क्रिया और बकाबट पर संगीत का प्रभाव निर्मल कुमार एवं डॉ. संगीता सिंह	108
10.	मध्यकालीन सन्त परम्परा डॉ. सुमन तिवारी	43	25.	संगीतसमयसार के शास्त्रीय 'निकष' रागिनी सिंह एवं डॉ. के. ए. अम्बरीष चंचल	113
11.	हिन्दी साहित्य में किसानों की स्थिति का समीपावलोकन डॉ. संगीता यादव	48	26.	पुष्टिमागीय वैष्णव सम्प्रदाय में संगीत अमित कुमार सिंह एवं डॉ. प्रेम किशोर मिश्रा	116
12.	भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण प्रबंधन एवं मानवाधिकार- एक अध्ययन डॉ. मुकेश कुमार मालवीय	52	27.	संगीत में ताल की ऐतिहासिकता, महत्व एवं आवश्यकता एकता सिंह एवं डॉ. शिवराम शर्मा	121
13.	आधुनिक चिकित्सा एवं रोगी संबंध का समाजशास्त्रीय अध्ययन पंकज कुमार बेन एवं प्रो. लक्ष्मण सिंह	56	28.	तबला-पराणों की उत्पत्ति का मूल आधार : संगीत विधाओं की संगत डॉ. भीमसेन सरल	125
14.	आधुनिक भारत एवं स्त्री शक्ति : पंडित मदन मोहन मालवीय का चिन्तन डॉ. संध्या त्रिपाठी	62	29.	संगीत और मनोविज्ञान का संबंध श्रमा मिश्रा एवं डॉ. के. ए. चंचल	130
15.	पारम्परिक शिक्षा बनाम ई-लर्निंग : सतत विकास का सार्वक प्रयास (उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं का...) शीतल शर्मा एवं डॉ. अरुणा कुमार	66	30.	वेदान्तदर्शन अज्ञानस्वरूपम् डॉ. वाचस्पति कुमार एवं प्रो. विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्रा	134
			31.	श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रतिबिम्बित आधार पद्धति की सीमांसा डॉ. श्रीकृष्ण त्रिपाठी	138

शिवप्रसाद सिंह के उपन्यासों में चित्रित काशी

पीयूष कुमार द्विवेदी एवं प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी**

डॉ० शिवप्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। श्री सिंह की प्रारम्भिक शिक्षा (इण्टरमीडिएट) उदय प्रताप कॉलेज में हुआ। शिवप्रसाद सिंह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 1951 में बी०ए० तथा 1953 में एम०ए० करने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में 1957 में पी०एच०डी० किया। डॉ० शिवप्रसाद सिंह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 1957 में प्रभक्ता नियुक्त हुए, बाद में वही प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष भी रहे। शिवप्रसाद सिंह 31 अगस्त 1988 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त हो गए। तत्पश्चात् भारत सरकार के नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत यू०जीसी० ने 1986 में उन्हें "हिन्दी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र" का समन्वयक नियुक्त किया था। श्री सिंह का निधन 28 सितम्बर 2008 को हुआ।

कृतियाँ

उपन्यास — अलग-अलग वेंतरणी, गली आगे मुड़ती है, शैलुष, मंजूशिमा, औरत, नीला चांद, वैद्यानर, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है।

कहानी — अंधकूप (सम्पूर्ण कहानियाँ भाग 1), एक यात्रा सतह के नीचे (भाग 2), अमृता (भाग 3)।

निबन्ध — मानसी गंगा, किस-किस को नमन करूँ (सम्पूर्ण निबन्धों के दो खण्ड)।

आलोचना — उत्तर योगी (महर्षि श्री अरविन्द की जीवनी), कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा, विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद।

पुरस्कार :

हिन्दी के महान साहित्य पुरोधा डॉ० शिवप्रसाद सिंह को अनेक पुरस्कार मिले जो निम्नलिखित हैं-

- 1) साहित्य अकादमी सम्मान 1991, 2) शारदा सम्मान 1992, 3) व्यास सम्मान 1993, 4) लोहिया विशिष्ट सम्मान, 5) केडिया सम्मान समेत अनेक पुरस्कार मिले।

शिक्षा जगत् के जाने-माने हस्ताक्षर शिवप्रसाद सिंह का साहित्य के दुनिया में ऊँचा स्थान है। प्राचीन और आधुनिक दोनों ही समय के साहित्य से अपने गुरु पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह

समान रूप से जुड़े शिवप्रसाद जी "नयी कहानी" आन्दोलन के आरम्भकर्ताओं में से हैं। कुछ लोगों ने उनकी "दादी माँ" कहानी को पहली "नयी कहानी" माना है। उपन्यासकार शिवप्रसाद सिंह ने साहित्य के हर एक विधा पर लेखनी चलाई है। उनके द्वारा लिखित काशी पर आधारित उपन्यासों की वृहत्तययी है, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैद्यानर।

शिवप्रसाद सिंह जी ने गली आगे मुड़ती है में युवा आक्रोश छात्र आन्दोलन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की राजनीति, समाज-विरोधी तत्वों और प्रति क्रियावादी शक्तियों का छात्र आन्दोलन को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश, रामानन्द तिवारी जैसे आदर्शवादी छात्रों का संघर्ष और अन्त में दूटकर काशी छोड़ने का निश्चय, यह सब कुछ पूरे विश्वास और विश्वसनीयता के साथ दिखाया गया है। लेखक ने पूरी कथा का केन्द्र काशी नगरी को बनाया है। उपन्यास के अन्त में युवा आक्रोश को दूर करने का कोई निदान लेखक ने नहीं दिया है। 'गली आगे मुड़ती है' से यह संकेत अवश्य मिलता है कि अभी सारे रास्ते बन्द नहीं हुए हैं और युवकों को कोई न कोई दिशा अवश्य मिलेगी। 'गली आगे मुड़ती है' लेखक के निजी जीवन का मोड़ था। श्री सिंह जी ने 1974 तक ग्राम कथा और 'वेंतरणी' जैसे विख्यात उपन्यासों के लेखक के रूप में अपना एक अलग स्थान बना चुके थे। वे पुराने परिवेश को कभी दुरहारे नहीं। इसलिए 'गली' में वे काशी जैसे विरले नगर की अनेकानेक छवियों को जो काली हैं, घुसरित हैं, उकेरना चाहते थे; पर इसी के बीच एक ऐसी भी काशी है, जिसे गालिब ने कभी 'अध्यात्म का चिराग' कहा था, जो इस डबरे भर परिवेश में निरन्तर प्रतिच्छादित होता रहता है। यही वह मोड़ था, जिसने लेखक को लारेंस इयूरल के आलेक्जेंड्रिया क्वार्टर की तरह काशी त्रयी लिखने की चुनौती दी। लारेंस तो इतिहास के दस्तावेजों और खण्डहरों में भटककर विमूढ हो गया, किन्तु काशी का मध्य कालीन इतिहास 'नीलाचांद' (काशी-2) में ऐसा निखरा कि इसे विद्वानों ने एक स्वर में अभूतपूर्व, नितांत अनुच्छुए विषयों से अनुपमिणित बताकर भूरि-भूरि प्रशंसा की। शिवप्रसाद सिंह का कहना है कि 'वेंतरणी' में संबोध्य राष्ट्र कृषक और कृषक पुत्र थे। 'गली' में संबोध्य सम्पूर्ण राष्ट्र का युवा वर्ग है। युवा वर्ग के क्रोध और क्षोभ का विस्फोट 'गली' में निरन्तर गुंजता रहता है।

नीला चांद नीलाचांद, नीलाचांद, ये ही है इधर बीच के सुप्रसिद्ध तीन उपन्यास। ऐसा ही कहा था उषा किरण खान ने।

* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

** प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

‘नीला चांद’ कालजयी कथाकार शिवप्रसाद सिंह का यशस्वी उपन्यास है- जिसे अनेक पुरस्कार मिले- 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में शारदा सम्मान, और अब 1993 में व्यास सम्मान। नीलाचांद को प्राण ‘व्यास सम्मान’ की प्रशस्ति में ठीक ही कहा गया है कि शिवप्रसाद सिंह का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। वे एक साथ बेबाक ढंग से सुरुप और सौन्दर्य को, वीभत्स और विरूप को, भयानक और चमत्कारिक को साकार और जीवन्त करने की कला में दक्ष हैं। वे इतिहास के खोलों से लेकर पुरातात्विक उत्खनन से सीधा सम्पर्क रखने हैं शिलालेखों को जांचकर अपनी सामग्री ग्रहण करते हैं। ‘नीलाचांद’ मध्ययुगीन काशी का विस्तृत फलक है। इसमें 1060 ई० की काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक सन्दर्भ में मूर्त किया गया है। इस समय काशी पर दो राजवंशों का शासन था। व्यावहारिक रूप में काशी का शासन कलचुरी राजा कर्णदेव के हाथ में था। किन्तु एक आपसी अनुबंध के तहत गहड़वाल नरेश चन्द्र देव भी काशी के राजा माने जाते थे। कर्णदेव ने चन्देल राजा देव वर्मा को हराकर उसका वध कर दिया था। देव वर्मा का छोटा भाई कीर्ति वर्मा गहड़वाल नरेश चन्द्रदेव के पौत्र गोविन्द चन्द्र (गोविन्द सिंह) को अपने संरक्षण में लेकर जनशक्ति को संगठित करता है और एक सच्चे लोकनायक के रूप में न केवल जनता को अनेक प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति दिलाता है, वरन् कर्ण देव को पराजित कर अपनी वंश मर्यादा की पुनर्मतिष्ठा भी करता है। लेखक ने कीर्तिवर्मा को एक आदर्श एवं प्रगतिशील सामन्त शासक के रूप प्रस्तुत किया है।¹ इतिहास को मार्मिक एवं जीवन्त कथा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने रम्य कल्पना का सार्थक और सोदेश्य प्रयोग किया है। कीर्ति वर्मा का साथ देने वाले गोड़, धील आदिवासी और नीच जातियों के अनेक पात्र कल्पना की सृष्टि हैं। ‘गोमती’, ‘शीतभद्रा’, ‘मुनन्दा’, ‘वसन्ती’, ‘दक्षिणा’ जैसे नारी पात्र भी कान्यक हैं, जो अपनी उपस्थिति से कथा को न केवल रागदीपन करते हैं, वरन् उसे सार्थक परिणति तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तत्कालीन धार्मिक मतों बौद्ध-ब्रजयानियों, कापालिक नांत्रिकों, नाथ योगियों, शैवों और वैष्णवों की जीवन-चर्या का सजीव अंकन करके लेखक ने पूरे युग की सांस्कृतिक मनोभूमि का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया है। सब मिलाकर ‘नीला चांद’ निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी रचना है।²

“वैश्वानर काशी को केन्द्र में रखकर भारतीय संस्कृति के धन और ऋण दोनों ही पक्षों को प्रत्यक्ष किया गया है। उपन्यास विराट् वैश्वानर जो धु लोक का सूर्य (शिर), पृथ्वी की नाभि (जनन-केन्द्र) छाया पृथ्वी और रोदसी (अन्तरिक्ष) का स्वामी है, जिसे देवगण विश्वेन्ता कहते हैं, जिमने भारतीय जाति (आर्यों) को सदैव प्रकाश का मार्ग दिखाया है- को समर्पित है। यह एक महत्त्वाकांक्षी रचना है। इममें प्रतर्दन (काशीराज), मदालसा, अलर्क, धन्वन्तरि, परशुमन्, शौनक, अंगिरस आदि पात्रों के माध्यम से पूरी वैदिक संस्कृति को व्याख्यायित किया गया है। लेखक ने यह प्रतिपादित

किया है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में आर्यों और अनार्यों दोनों का योगदान है। यह एक उदार और विचित्रता संस्कृति है। यह आज भी विश्व का मार्ग दर्शन कर सकती है। लेखक को कहीं न कहीं यह गर्व भी है कि, काशी इस उद्दान संस्कृति का केन्द्र रहा है।”³

डॉ० शिवप्रसाद सिंह की दृष्टि में काशी की सामाजिक खेतना :

सन् 1973 में प्रकाशित उपन्यास ‘गली आगे मुड़ती है’ डॉ० शिवप्रसाद सिंह के काशी त्रयी सीरीज का प्रथम उपन्यास है। कथाकार ने अपने कर्मक्षेत्र काशी को उपन्यास का आधार बनाया है। डॉ० शिवप्रसाद जी पर काशी की गहरी छाप पड़ी है क्योंकि वे यहीं पर किशोर से युवा और युवा से जीवन पर्यन्त रहे। काशी को गलियों का नगर कहा जाता है। भवनों की दो पंक्तियों के बीच से आने-जाने के निमित्त त्रिक स्थान को ‘गली’ की संज्ञा दी जाती है। इस परिभाषा के अनुसार जहाँ कहीं भी भवन पाए जाएंगे वहाँ गलियाँ होंगी। गलियों का सम्बन्ध गाँव तथा शहर दोनों से होता है लेकिन स्थितियों के कारण नगर की गलियों का महत्त्व कुछ और ही होता है। काशी की उन गलियों का महत्त्व अधिक है जो गंगा किनारे स्थित है। इन गलियों में अनेक सम्प्रदाय, धार्मिक स्थान, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ, राजनीतिक व्यवसायिक केन्द्र, आमोद-प्रमोद के स्थान आदि हैं। इसी कारण वर्तमान काशी पर आभूत उपन्यास का नाम डॉ० श्री सिंह ने ‘गली आगे मुड़ती है’ रखा। ‘गली’ का समाज युवा आक्रोश के बीज को युवाओं में पनपने का अवसर देता है। इस समाज ने किसी भी युवा को अछूता नहीं छोड़ा। उपन्यास के प्रारम्भ में आयोजित ‘नुक्कड़ सभा’ (भूमि) में उपन्यासकार ने इस बात की स्पष्ट घोषणा भी की है कि ‘युवा आक्रोश पूरे समाज में फैली वस्तु है और उसको ठीक से समझने के अभाव में न तो उसका सही निदान हो पा रहा है और न उसे सही दिशा देने की कोई सार्थक कोशिश।..... आप पुछेंगे कि क्या इस उपन्यास में ऐसी कोई कोशिश है? उत्तर है जी नहीं। मुझे इस तरह का कोई मुगालना नहीं है कि जिस समस्या से पुरानी पीढ़ी के बौद्धिक वर्ग बुरी तरह टकरा रहे हैं उसके समाधान का मैंने रास्ता पा लिया।”⁴ काशी में अनेक समाज के लोगों का निवास है। उनकी अपनी अपनी समस्याएँ और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। काशी के समाज में केवल बनारसी ही नहीं वरन् देश के विभिन्न भागों से आकर रहने वाले लोग भी इस शहर के अंग बन गए हैं। इन लोगों का अपना समाज है, अपनी संस्कृति है, अपने रीति-रिवाज हैं, अपनी परम्पराएँ हैं। लेखक ने कुछ खास चरित्रों के माध्यम से बनारस के विभिन्न वर्गों और उनके सामाजिक स्थिति का कुशलता पूर्वक अंकन किया है। वैसे तो ‘गली आगे मुड़ती है’ उपन्यास में चित्रित समाज अनेक वर्गों के पात्रों से भरा है परन्तु मुख्य रूप से युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग, हरिजन समाज और व्यापारी वर्ग को विशेष स्थान दिया गया है। ‘गली आगे मुड़ती है’ का नायक रामानन्द तिवारी है। उपन्यासकार जिस युवाशक्ति और युवामानसिकता का प्रतिनिधित्व रामानन्द से कराना चाहते हैं वह अपने माता-पिता के

असफल दाम्पत्य जीवन से भी आक्रोशित रहता है उसके पिता के अन्य स्त्री से सम्बन्ध होने के कारण रामानन्द अपनी माँ और बहन को काशी ले आया है। पिता के प्रति नाराजगी भरे शब्द देखने योग्य है- "मैं अपने बाप को दिखा देना चाहता हूँ कि कुत्ते की दुम में क्या शक्ति होती है। हम मुँहों नहीं मरेंगे, उसके आसरे नहीं जियेंगे। हम किसी की कृपा नहीं चाहते।" रामानन्द की सामाजिक स्थिति शून्य के बराबर प्रतीत होती है। दलित लड़की 'रज्जो' के साथ बलात्कार की घटना होने पर आतताइयों से बदला लेने का आश्वासन रामानन्द ने दिया। लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अपनी बहन के जन्मदिन पर सहेलियों द्वारा दुर्व्यसनों का प्रयोग छिपकर देखा लेकिन विरोध न कर सका। वह इस बात से भली-भाँति परिचित है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था में परिवर्तन लाने में वह असमर्थ है। "मैं जानता हूँ कि मैं निहायत कायर हूँ। सिंह बनने की क्षमता मेरे में नहीं है। मैं न्याय का पक्ष लेकर अन्यायी का विरोध नहीं कर पाता। मासूम पर हुए अत्याचार को देखकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निकल जाता हूँ। मेरे आँख के सामने निहायत भरे और कुकृत्य होते रहते हैं पर मैं गर्जना करना तो दूर दुःख दबाकर खिसक जाता हूँ।"⁶

'गली आगे मुड़ती है' उपन्यास का अधिकांश युवा पात्र भ्रष्ट-दुराचारी, चरित्रहीन, विलासी और गुण्डा दिखाया गया है। स्वयं उपन्यास का नायक रामानन्द भी इससे अछूता नहीं है। यू0जी0सी0 फेलोशिप से वंचित होने पर ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय बुरा नहीं था लेकिन जिसकी मदद से अच्छा ट्यूशन मिला, जिसके निर्देशन में शोध कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसके मन में रामानन्द के प्रति अपार स्नेह था, उसकी बहन के साथ प्रेम सम्बन्ध (प्रेम-प्रेमिका मरीखा) स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं जिसको ट्यूशन पढ़ाता था उसके साथ भी वहीं सम्बन्ध था। दो-दो लड़कियों के साथ प्रेम सम्बन्ध नायकत्व पर प्रश्न चिह्न लगा देता है।

प्रतिनिधि पात्रों में जमनादास की सामाजिक स्थिति भी अलग है। वह मात्र इसलिए साधु बन गया कि उसके पिता को लगा कि उनकी जवान और नयी पत्नी के साथ जमना का अवैध सम्बन्ध है। उपन्यास के सभी पात्रों का क्रिया-कलाप और उनके विचार लेखक की सोच से ही संचालित होते हैं। माता-पुत्र का सम्बन्ध इस तरह बिगड़ सकता है, ऐसा विचार कल्पयुगी समाज की देन है। अपनी मानसिक पीड़ा से उबरने के लिए जमना के द्वारा अपना घर छोड़ देने पर वासना की भूखी साधु महिला से उसकी भेंट हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या का प्रयास भी करता है। रामानन्द की बहन आरती घर से भाग कर विवाह कर लेती है। इस विद्रोही युवा वर्ग के प्रति लेखक की नाराजगी इस वर्ग के मूल्यांकन के रूप में जयंती के इन शब्दों के रूप में प्रकट हुआ है "सारा युवा आक्रोश के नाम पर शराब और सेक्स बस ये ही दो लक्ष्य रह गए हैं। कोई कवि बनने चला तो बुभुक्षित पीढ़ी के नाम पर सेक्स का शिकार

हुआ। चित्रकार बनने चला तो अश्लील, नंगे और भदे चित्र बनाने लगा। सर्वत्र एक ही मुद्रा है; जिसके बीच में अंकित है एक लड़की जो खुद अपने पारिवारिक दबाव के नीचे पिस रही है।"⁷ इन युवाओं को राह दिखाने वाली पीढ़ी भी कुछ कम नहीं है। जमनादास का पिता अपनी पत्नी को बुरी तरह मारता पीटता था। रामानन्द के पिता ने दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी पत्नी और पुत्र-पुत्री को छोड़ दिया। मठ का महंत रामकीरत दास कहार महिला को अवैध रूप से रखता है।

काशी की सामाजिक स्थिति के अनन्तगत उपन्यास के खल पात्र बककड़ गुरू यानी वक्रेश्वर प्रसाद नारायण का उल्लेख करना आवश्यक है। यह होशियार एवं खतरनाक अपराधी है। होटल फिलाडेल्फिया इसके कुकृत्यों का खास अड्डा है इस अड्डे पर स्मगलिंग करने वालों का भी जमावड़ा लगता है। वह रामानन्द को भी पांच सौ रूपये की नौकरी का लालच देकर गैंग में शामिल करवाना चाहता है। इस होटल में वेश्यावृत्ति भी खूब चलती है। 30, 40, 50, की दर पर लड़कियाँ उपलब्ध हैं। बककड़ रामानन्द से कहता है- तीस, चालिस, पचास ये तीन दरें हैं हर लड़की के लिए निश्चित रकम अदा करो और उसके साथ मौज करो।⁸ इस प्रकार गली आगे मुड़ती है के पात्रों के माध्यम से समाज में उनकी स्थिति का आकलन डॉ0 शिवप्रसाद सिंह ने किया।

काशी त्रयी का प्रथम उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है' के लगभग 14 वर्ष पश्चात् 'नीला चांद' 1988 में प्रकाशित हुआ। 'नीला चांद' में रचनाकार ने अतीत की ओर उन्मुख होकर मध्ययुगीन काशी की प्रमाणिक प्रस्तुति दिया है। यह इतिहासाश्रित उपन्यास है। 'नीला चांद' में डॉ0 शिवप्रसाद सिंह ने प्रमुख रूप से पुरुषों एवं नारियों के नाम तो इतिहास से लिए हैं लेकिन पात्रों के आसपास का वातावरण अपनी कल्पना के आधार पर बना है।

'नीला चांद' में काशी नरेश कलचुरी कर्ण के अमानुषिक कृत्यों उसके जनपीड़क आततायी रूप के विरुद्ध जैजाक मुक्ति के राजा देववर्मा के भाई कीर्तिवर्मा का ऐतिहासिक सत्ता संघर्ष वस्तुतः व्यापक जनमुक्ति का प्रतीक बनकर आता है। जहाँ मनुष्यता विरोधी शक्तियाँ नष्ट होती हैं और मानव मूल्यों का विजय होता है। उपन्यास के सामाजिक परिस्थिति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि पात्रों ने कीर्तिवर्मा के साथ उनके ही पक्ष के गोमती, शीलभद्रा माँ, सूरज गोड़, भरत डोम आदि हैं।

'नीला चांद' का नायक कीर्ति वर्मा ने मध्यकालीन परम्परा का निर्वाह किया है। सम्पूर्ण उपन्यास कीर्तिवर्मा के शौर्य से भरा है। वह एक परिपूर्ण योद्धा है। चंदेलों की परम्परा के अनुसार उसको प्रजा से बेहद प्रेम है। उसके लिए प्रजा सर्वोपरी है। गोविन्द से कीर्ति वर्मा का कथन है- 'राजा का आकर्षण भूमि से नहीं प्रजा से जुड़ना होता है। तुम्हारी प्रजा अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता।' कीर्ति सिंह के लिए उसकी प्रजा उसके

परिवार की तरह है। सामान्यजन के साथ उसका अपनत्व का सम्बन्ध है। आदिवासी सूरज गोड़ कीर्ति वर्मा के लिए काका है, उनसे नब्बरन्ट को चाचा और लोचन को लत्स कहा है। निम्न कुशलता से कीर्ति वर्मा ने प्रमाणित कर दिया है कि गोड़ नट, काछी, भर आदि कबीलों से जैजाक मुक्ति का राजा अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे राजा के लिए प्रजा भर मिटने को तैयार रहती है। कीर्ति सिंह को जनसाधारण का प्यार और विश्वास तो प्राप्त है ही, सिद्ध पुरूषों का प्रेम भी प्राप्त है।

'नीला चाँद' उपन्यास में वर्णित समाज में कीर्ति वर्मा के बाद सर्वाधिक स्मरणीय चरित्र माँ शीलभद्रा का ही उभर कर आया है। माँ शीलभद्रा ने पत्नी प्रेमिका, साधिका तथा समाज सेविका का प्रतिनिधित्व किया है। अपने पति के अमानवीय अत्याचारों से त्रस्त होकर शील भद्रा घर त्यागकर सन्यासिनी बनकर अष्टभूजा की पहाड़ी में स्थित एक प्रकृतिक गुफा में अपना जीवन निर्वाह करती है। शीलभद्रा का व्यक्तित्व ईसानियत से ओतप्रोत है। उनके सामने जातियता कोई महत्व नहीं है। उनका स्वस्थ चित्तन और व्यवहार समाज सुधार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक कारण है। उन्होंने समाज में डोम की मर्यादा को स्थापित करने तथा एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में मान्यता दिलाने का अथक व सफल प्रयास किया है। उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की चेतना जगाने तथा उनके साथ सदैव जुड़े रहकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है। वह अपनी पूजा-अर्चना के लिए भरत डोम से फूल मांगती है। स्वयं भरत भी हैतान है "पूजा के लिए डोम से फूल कौन तोड़वाता है भला? यह सब माँ की लीला है।"¹⁰ वह केवल रामचन्द्र को अपना भाई मानती रही और उनकी पत्नी माँ के लिए भातृजाया रही। गोमती के शब्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं- "माँ केवल मठाधीशों या मंडलेश्वरों की माँ नहीं थी। सच तो इसके विपरीत था। वे केवटों, डोमों, चाण्डालों ग्वालों, भिस्सुओं, बीमारों, अपाहिजों को ज्यादा प्यार देती है।"¹¹ समाज में निचले तबके के व्यक्तियों को उनका अधिकार दिलाने उनकी स्थिति में बदलाव करने जैसे सराहनीय कार्य करने से माँ का चरित्र बहुत आत्मीय, व्यावहारिक तथा अनुकरणीय बन पड़ा है।

काशी के तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने समाज के कई अंगों पर विशेष ध्यान दिया है। समाज द्वारा तिरस्कृत दो वर्ग वेश्या और अस्पृश्य की चर्चा हुई है। काशी की वेश्याओं के बारे में लेखक ने लिखा है कि 'काशी में वैशिक बीधिका के पनपने का मुख्य कारण था अपनी वस्तुओं के व्यापार द्वारा विदेश से प्रचुर धन की प्राप्ति। भारत में गणिका को छठी शताब्दी तक हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यहाँ तक की उनके देवदासी रूप की अभिवन्दना की गयी है। वेश्याएँ तो खानों द्वारा दुकारित तब हुई जब साधारण से साधारण भू स्वामियों ने अपने को सामन्त, मंडलेखर आदि-आदि उपाधियों से अलंकृत करके अपने बड़पन की घोषणा आरम्भ कर दी। किन्तु इनमें से अधिकांश

संस्कार से विरहित बर्बर पशु से ऊपर नहीं उठ सके वे कला नहीं केवल वासना के भक्त हैं।"¹²

'नीला चाँद' उपन्यास में तदुत्प्रेरित अशुभ वर्ग के सामाजिक परिस्थिति का मार्मिक उल्लेख हुआ है। समाज का यह वर्ग इस काल में भी सवर्णों का दास बनकर जीता था। प्रत्येक उपन्यास की भाँति इस उपन्यास में भी लेखक की सहानुभूति इस वर्ग के प्रति विशेष रही है। इसके समर्थन में लेखक ने उन पैरिणतिक प्रबन्धों पर भी व्यंग्य किया है जो अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं। पूरे विश्व में तिरस्कार और घृणा को वहन करने वाली ऐसी जाति नहीं मिलेगी, जैसी भारत में चाण्डाल, खपल अथवा डोम नाम से पुकारी जाने वाली जाति है। इनकी छाया पड़ जाने से ही धर्म नष्ट हो जाता है। संभाषण से ही धोर पाप होता है। अपमान, तिरस्कार, घृणा आदि से अलंकृत यह जाति धिक्कार और जुगुप्सा का पर्याय बन गयी है।¹³

उपन्यासकार डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने आलोच्य उपन्यास में नट जनजाति को भी शौल्य की संज्ञा देकर उनका विस्तृत वर्णन किया है। उपन्यास में इनकी दो श्रेणियों का उल्लेख हुआ है। पहला भैसवार नट, जिनकी आजीविका का साधन भैस थी दूसरा भेरिया नट। भेरिया नट निम्न कोटि के माने जाते थे इनकी लड़कियाँ सुन्दर रूप रंग की होती थी। प्रायः सेंट साहूकारों के यहाँ से चुरायी गयी लड़कियाँ अपनी आजीविका के लिए देह संतुलन के अदभुत कारना में, बाजीगरी के साथ वेश्यावृत्ति भी करती थीं। प्राणायाम के योगी के सम्मुख एक नट का कथन कि "आप सब कुछ जानते हुए भी कोठरी में बंद होकर 'धौति' (आसन) करते हैं, ताकि आप आवश्यकता से अधिक भोजन के लिए पेट को स्वच्छ रखें और हम इसलिए करते हैं कि परिवार के साथ दो रूखी सूखी रोटी मिले।"¹⁴ जैसे वाक्य निर्धनता से उपजी पीड़ा का बोध कराता है। इन सबके अलावा नटों की लड़कियाँ और स्त्रीयों गुरियाँ की माला, लाख, राल, गोंद, गुग्गल, शहर, साँपों के चमड़े आदि एकत्र करके बड़े घरों के अंतःपुर में जाकर विक्रय करती थीं। ये स्त्रीयों गोदना गोदने में भी निपुण थीं।

इस प्रकार 'नीला चाँद' उपन्यास के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, समानता के भाव और सह अस्तित्व का बोध कराया है साथ ही समाज को जिस सर्जनात्मकता के साथ संवेदनात्मक धरातल पर प्रस्तुत किया है वह अदभुत है।

डॉ० शिवप्रसाद सिंह के काशी त्रयी की तीसरी रचना प्राचीन काशी पर आधारित है जो 'वैश्वानर' के रूप में सामने आयी। इसमें ईसा पूर्व 1750 के आसपास के समय की काशी को दर्शाया गया है। 'वैश्वानर' में वर्णित समाज में 'धन्वन्तरी' एक ऐसा चरित्र है। जिसने तत्कालीन सामाजिक स्थिति में विशेष स्थान बनाया है। जिस समय काशी तक्मा जैसे महामारी के चपेट में था। लोग बेबस होकर मृत्यु का वर्णन कर रहे थे। उनको धन्वन्तरि ने उबारता। उनका जीवन दुखियों के लिए अर्पित था। तरह तरह के रोगियों को उनसे जीवन

मिला था। इसलिए लोग उन्हें विष्णु कलांश मानते थे। आधुनिक दुनिया जहां विश्व मानवता का सपना देख रही थी वहाँ हजारों साल पहले ध्वन्यन्तरे ने उसे प्रत्यक्षकर दिखाया था।¹⁵

तत्कालीन समाज में विशेष स्थिति रखने वाला पात्र युवराज प्रतर्दन भी है। प्रतर्दन उपन्यास का नायक है। काशी वासियों को शत्रुओं से मुक्त कराने में प्रतर्दन ने अपने प्राण की पचाव नहीं की। प्रतर्दन के शब्दों में- "काशी की जनता के लिए मैं अपने प्राण भी दूंगा। यह मैं भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ।"¹⁶ समाज में एक युवराज की स्थिति को जीने वाला व्यक्ति अपने आपको काशी की सीमा का प्रहरी मानता है। युद्ध से घबराना उसके स्वभाव में नहीं है। प्रजा की रक्षा हेतु युद्ध को युद्ध नहीं अपना कर्तव्य मानता है। इसमें उसे कोई संकट नजर नहीं आता। प्रतर्दन की अडव्या कहती है- "तुम एक सहस्र अक्षारोहियों के साथ अदृष्ट पूर्व गंगा के विस्तार और गहराई से अन्जान रात्रि के समय अरण्य में छिपे भाद्रश्रेष्ठ्य जैसे चतुर भृगाल पर आक्रमण करने जा रहे हो और कहते हो कि कोई संकट नहीं है।"¹⁷ युद्ध के समय भी प्रतर्दन इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि गलती से भी कोई निर्दोष आहत न हो। वह चक्रपालित से कहता है- "एक भी निरपराध व्यक्ति न घायल होना चाहिए, न ही अपमानित। हमारी लड़ाई काशी के प्रजाजन से नहीं है। तुम निरन्तर घोषणा करते चलो की राजद्रोही दस्युओं को अपने घरों से निकालकर कोट्टपाल के सामने प्रस्तुत करने वालों को कोई भी दण्ड नहीं दिया जाएगा।"¹⁸ प्रजा के प्रति इतना समर्पण भाव होने के कारण ही "यह नगर उन्हें आशुतोष विश्वेश्वर का स्वरूप मानता है, वे जिधर से निकलते हैं देखने वाले कर बन्द खड़े होकर जय बोल पड़ते हैं। ऐसी जनास्थाय सहसा नहीं बनती।"¹⁹

सारांशतः यह स्पष्ट है कि डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने ईसापूर्व 1750 से लेकर बीसवीं शती तक की काशी के सामाजिक स्थिति को समझने के लिए विशेष काल खण्ड को चुना। साथ ही उन्होंने तत्कालीन समाज की जीवनधारा को प्रभावित करने वाली समस्त प्रवृत्तियों, रुढ़ियों, विचार धाराओं के फलस्वरूप उपन्यासों में पात्रों की सर्जना, इतिहास से उनका चुनाव और घटनाओं का संयोजन एवं समस्याओं का विश्लेषण किया।

डॉ० शिवप्रसाद की दृष्टि में काशी की सांस्कृतिक चेतना

डॉ० शिवप्रसाद सिंह के सांस्कृतिक उपन्यासों की श्रेणी में काशी त्रयी का प्रथम उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है।' यह उपन्यास वर्तमान काशी की संस्कृति को दर्शाने वाला अन्तः उपन्यास है। अन्य भारतीय नगरों की भाँति बनारस की संस्कृति का आधार भी धार्मिक है। उपन्यास का श्री गणेश करते हुए डॉ० सिंह ने लिखा है- "बनारस जैसे नगर की संस्कृति के प्रति पूरा न्याय करने के लिए उसके अतीत और वर्तमान के सही साक्षात्कार के लिए सैकड़ों समाजशास्त्रीय शोध प्रबन्ध और दर्जनों उपन्यासों की अब भी जरूरत है। तभी गंगा की कमर पर रखे संस्कृति के इस लबालब भरे

कलश को सही ढंग से जाना जा सकता है।"²⁰ उपन्यास के प्रथम पृष्ठ पर ही काशी की संस्कृति की झलक दिखाई देती है- "बोलो, गंगा मइया की जै, बाबा विश्वनाथा की जै? गंगा को एक सिक्का भेंट कर दिया। वह काहे के लिए? ओर इतनी खुशी क्यों? गंगा शायद रिजर्व बैंक है, कभी लौटाती होंगी अमानत।"²¹ "काशी में गंगा धनुषाकार आकृति में बहती है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई तपस्वी कुमारी अपनी बलखाती कमर पर संस्कृति का कलश धरे चली जा रही है।"²² काशी आस्था की नगरी है। डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने काशी की संस्कृति की चित्रण में अत्यन्त बारीक बातों का भी ध्यान दिया है। यहां समस्याओं का निदान पूजन-अर्चन से भी हो जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पुण्य लाभ लेने आते हैं। "राजेश्वरी प्रसाद जायसवाल रांची के वैश्य कुल के आपभूषण थे। कहते हैं कि उनके दाहिने हाथ में लकवा मार गया। बड़ी दवा बक कराई पर उंगलियां सीधी नहीं हो पायी। टेढ़ी उँगली से भी निकालकर उन्होंने काशी में दीपदान किया।" तुलसी पत्र पर राम-नाम लिखा, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाया और उनकी उंगलियां सीधी हो गयी।"²³

काशी विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है। भारत की रंग-बिरंगी संस्कृतियों ने इसे संवर्धित किया है। काशी की अपनी भोजपुरी संस्कृति तो है ही यहां बंगाली, गुजराती, मराठी आदि संस्कृतियों ने भी विस्तार पाया है। 'गली आगे मुड़ती है' उपन्यास में प्रमुख रूप से बंगाली, गुजराती और भोजपुरी संस्कृति का वर्णन हुआ है। काशी में वर्षों से बंगाली समाज का निवास है, अतः काशी की संस्कृति में इनका विशेष प्रभाव है। बंगाली संस्कृति का चित्रण कथाकार ने गंगुली परिवार के माध्यम से किया है। सुबोध भट्टाचार्य, रामानन्द तिवारी के गुरु है। रामानन्द तिवारी की प्रेमिका जयन्ती इसी परिवार की लड़की है। अतः जब भी रामानन्द और जयन्ती का संवाद हुआ है तब बंगाली संस्कृति का अद्भुत सौन्दर्य देखने को मिला है। जयन्ती के हाथ का बना हुआ बैंगुनी पकुड़ी²⁴ (पकौड़ी) और सूजी का हलवा खाकर सुबोध बांग्लागीत है।

आबार आशिबो फिरे ध्यान सिद्धिटर तीरे
इए बांगलाय, हयतो मानुष नय हयतो शंखचिल
शलिखेर वेजे।

हय तो धोरेर काक हय इए कार्तिकेर नवात्रेर देशे।

काशी के दुर्गापूजा पर डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने लिखा है, जिसने बनारस की दुर्गापूजा देखी है, वह साक्षी देगा कि भाव, ज्योति और नृत्य की जो त्रिवेणी यहाँ बहती है: वह अन्यत्र कहीं शायद ही दिखे! बंगालियों का दुर्गा उत्सव, हिन्दी भाषियों की राम मिलेगा।²⁵ उपन्यास में बंगाली स्त्रियों के परिधानों का भी वर्णन है। खाद्य व्यंजनों का चित्रण हुआ है। रामानन्द बंगाली तहजीब और बंगाली मिठाईयों का प्रशंसक है। गंगुली परिवार के माध्यम से बंगाली परिवारों की विशेषताओं का भी परिचय मिलता है।

डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने अपने उपन्यास 'गली आगे मुड़ती हैं' में बंगला संस्कृति के साथ साथ गुजराती संस्कृति को भी सन्निहित किया है। किरण के पिता का नाम बल्लभचन्द्र नागर है। वह काशी के बड़े व्यापारी है। बंगाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवार का गुजराती संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवार के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। गरबा गुजरातियों का प्रसिद्ध नृत्य है। 'गरबा' के लिए हो रही तैयारियों का लेखक ने विस्तार से वर्णन किया है। साथ में परिधानों पर भी विशेष प्रकाश डाला है—'तभी मंडप में बाहर गुजराती लड़कियाँ करीब-करीब एक ही जैर्चाई की सभी सिंदूरी साड़ी और उसी की मेल की गहरे बादामी रंग का ब्लाऊज पहने सिर पे गेंडर में गरबी धरे मंडप में प्रविष्ट हुईं। उनके आगे-आगे किरण थी। वह सचमुच केसरिया पहनकर मीरा जैसी लग रही थी। उसका भी वही ड्रेस था, सिर्फ अंतर यह था कि उसने गरबी की जगह अपने शीश पर सहस्र छिद्रों वाला कोरला गरबा उठा रखा था।'¹²⁶ गुजराती संस्कृति के खान-पान सम्बन्धी उल्लेख भी उपन्यास में हुए हैं। मूंग गुजराती भोजन का अविभाज्य अंग है। उससे ढेर सारे पकवान बनते हैं। इमली और गुड़ मिश्रित दाल गुजरातियों की पसंद के व्यंजन है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि श्री सिंह ने गुजराती संस्कृति को प्रस्तुत करने में लघु गुजरात की श्लोक प्रस्तुत की है।

काशी की स्थानीय संस्कृति का चित्रण किसी त्योहार या विशेष आयोजन के द्वारा नहीं बल्कि यहां के मंदिरों, घाटों, गलियों और परिवेश के द्वारा प्रस्तुत हुआ है। रामलीला, रासलीला से जुड़कर उपन्यास में जमुना दाम के घर बनायी गयी कृष्णजन्माष्टमी का प्रसंग यहां की संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रसंग है। काशी के दीपदान का रमणीय वर्णन लेखक ने किया है। दीपों से भरे घाट ओर उन पर खड़ी अष्टालिकाएँ गंगा के जल में अपनी छवि निहार रही थीं। नीचे-ऊपर दोनों तरफ दीपावली थी। दीपों की पत्कियाँ नीचे जल में प्रतिबिम्बित होकर दुहरी प्रकाश रेखाएँ खींच रही थीं।'¹²⁷

जिस प्रकार से कोई गाइड किसी पर्यटक को क्रमशः भिन्न-भिन्न स्थानों का दर्शन कराता है उसी प्रकार श्री सिंह भी अपने पाठकों को काशी का दर्शन करा रहे हैं। तुलसीघाट पर गोसाईं पादुका 'गोमट गली में मणिकेश्वर', चौखम्भा के बाल गोपाल, लोलाक कुण्ड, चौसटी घाट, संकटा मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, कर्मदेवर मंदिर आदि अनेक मंदिरों का वर्णन उनकी उत्पत्ति के साथ हुआ है। भाषा की दृष्टि से भी यह उपन्यास सांस्कृतिक है।

बनारस जिस प्रकार अपनी मस्ती के लिए प्रसिद्ध रहा है उसी प्रकार अपनी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। शिवप्रसाद सिंह ने अपने अपने काशी त्रयी में तीन काल खण्डों की संस्कृति का अद्भुत वर्णन किया है। नीला चाँद में वर्णित काल ग्यारहवीं शताब्दी की मस्ती भरा कला था। यहां बुजुर्गों में भी युवकों जैसी स्फूर्ति और मस्ती दिखाई देती है। उपन्यास में बिरजू जदुवंशी का कबन उदाहरणार्थ प्रस्तुत है 'अरे मईया बहतर बरिस के हुए हम, आज

तक नहीं जाना कि धकान का होता है।'¹²⁸ तत्कालीन समाज में बनारसी मस्ती को रेखांकित करने वाले रजुक का कथन है—'हम लोग काशी का संस्कृति की उपज थे, इसलिए मर्यादित का वह मतलब नहीं लगाते थे जो ठसकराकर कहलाता है। न ही यह कि मिथ्या अभिमान का मुकौटा लगाए सबकी उपेक्षा करता हुआ गलत सही में अंतर नहीं करता।'¹²⁹ इस उपन्यास में अनगिनत स्थान ऐसे हैं जो काशी की संस्कृति को उजागर करते हैं। भारतीय संस्कृति स्त्री को देवी का दर्जा देती रही है और जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। आज गिरते नैतिक मूल्यों के समय में नारी देवी नहीं, भोग्या के रूप में देखी जा रही है। इस तथ्य को डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने स्पष्ट किया है—'आज दासी केवल दासी नहीं, बेरया बना दी गयी, भोग्या हो गयी। यह स्थिति तब पैदा होती है, जब उसका पति दौब पर रखकर उसे हार जाता है। महाभारत में कृष्णा पांचाली को जब युधिष्ठिर ने धुत पर चढ़ा दिया और हार गये तो विदूर ने बड़े कातर और क्रोध पर शब्दों में धुतराष्ट्र से कहा था— दासी भावेन कृष्णां च भोक्तृकायाः सुताः तब। दासी भोग्या बन गयी। वह मातृ स्थान से नीचे गिरा दी गयी।'¹³⁰

काशी की संस्कृति भारत की विविध संस्कृतियों का समूह है। भारतीय संस्कृति को पालने में झुलने वाला शिशु सम्प्रदाय वालों के प्रति डॉ० शिवप्रसाद सिंह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी निम्न पंक्तियों में है—'भारतीय संस्कृति को पालने में झुलने वालों को ज्ञान नहीं है कि उन्हें किसमें जुड़ना है। वात्प्याचक्र की तरह जीर्ण-शीर्ण मलबे को उन्मथित करता हुआ ऐसा दुर्दांत शत्रु आ रहा है जो पालने में झुलती हुई आदि संस्कृति की बच्ची खहूँ की नौक पर उठा लेगा।'¹³¹

काशी सात वार में तेरह त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। यहां विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय के लोगों के होने के कारण त्योहारों की अधिकता है। अनेक धर्मों के कारण ही यहां की संस्कृति रंग-बिरंगी है। यहाँ त्योहारों में सभी धर्मों के लोग शरीक होते हैं। यहां जो मस्ती होती, दिवाली में होती है। वही मस्ती ईद में भी होती है। क्रिसमस डे पर बनारसियों के आकर्षण का केन्द्र काशी के चर्च होते हैं। यहाँ नागपंचमी पूजा हो, दिवाली हो, महाशिवरात्री हो, होली हो सबके अपने अलग अलग रंग हैं महाशिवरात्री व होली में भांग एवं ठंडई का अलग ही मजा है। 'नीला-चाँद' में सूरज, लोचन, बबबर आदि अनेक पात्र ऐसे हैं जो काशी की संस्कृति के जीवन्त उदाहरण हैं। लोकगीत यहाँ की संस्कृति का प्राण है। सूरज काका पूरी तान के साथ गाते हैं—

'नबां चान उगे, उगे, उगे नबां चान उगे।

सासु ननद देवई गारि नबां चान उगे, नबां चानउगे'¹³²

काशी सर्व धर्म समभाव को जीने वाली नगरी है। इस नगर पर आधारित डॉ० शिवप्रसाद सिंह के सभी उपन्यासों में धर्मों के प्रति समभाव विद्यमान है। नीला चाँद उपन्यास में अनेक स्थलों पर

इसके उदाहरण उपस्थित हैं। काशी की इस सांस्कृतिक का जीवन उदाहरण उपन्यास का नायक कीर्ति वर्मा है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने निष्ठ को रावण के आतंक से मुक्त कराने के लिए बंदर, लीलु व अन्य पशुओं से सहायता ली उसी प्रकार कीर्ति वर्मा भी काशी को लक्ष्मी कर्ण से मुक्त कराने के लिए समाज के उन लोगों से मदद लेते हैं जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। काशी की संस्कृति में ही है कि यहाँ लोग व्यक्ति हित, वंशहित से कहीं आगे बढ़कर सम्पूर्ण विश्वहित की कामना में रत होते हैं। ऋतुध्वज के बारे में पृथ्वध्वज गोमती से कहता है "बाबा ने अपने जीवन को संकट में डालकर आपके पितामह विद्याधर देव से एक गार्हिक पूजा करायी थी, जो व्यक्ति के लिए नहीं, वंश के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अपनी पुरानी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध भारत के मध्य देश में स्थित आठव्य देश के आदिवासियों से लेकर ब्राह्मणों तक अर्थात् नीच से नीच तथा उच्च से उच्च व्यक्ति में जागृत संस्कृति अदभुत धरोहर की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए खजुराहों के मंदिर गर्व की वस्तु हैं। पर उनसे भी अधिक आक्रमण के बीच अपनी गुफाओं में, कन्दराओं में छिपकर कष्टमय जीवन व्यतीत करते रहे पर उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया।"³³ "श्री माँ बंगाली महिला है। उनके मृत शरीर के पास केवल एक धर्म के लोग नहीं बल्कि बड़ा विचित्र दृश्य था। एक ओर आचार्य राहुल भद्र अपने शिष्यों के साथ धम्मपद का पाठ कर रहे थे। दूसरी ओर मीनाक्षी भागवत में तल्लीन थी। झुंड के झुंड शैव योगी शिव महिम्न का पाठ कर रहे थे।"³⁴

इस प्रकार डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने अतीत की ओर उन्मुख होकर मध्ययुगीन काशी को प्रमाणिक प्रस्तुति देने में काशी की संस्कृति का विशेष सहारा लिया है। वास्तव में लेखक ने काशी की संस्कृति से प्रभावित होकर ही अतीत को खंगालना प्रारम्भ किया होगा, तभी तो पहले 'गली आगे मुड़नी है' के द्वारा वर्तमान काशी की संस्कृति को देखा। फिर और पीछे जाकर 1060 ई० की काशी का सांस्कृतिक अध्ययन 'नीला चौद' के द्वारा किया और जब काशी के और अतीत को देखना हुआ तो पुराणों को खंगाला। उपन्यास के रूप में वही 'वैधानर' नाम से प्रकाशित हुआ।

"काशी त्रयी लिखने के पीछे डॉ० शिवप्रसाद सिंह का प्रमुख उद्देश्य काशी का सांस्कृतिक चित्रण करना था। इस दृष्टि से वैधानर भी काशी के सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत हुआ। काशी की संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है। 'ऋग्वेद' में काशी नगरी का तथा 'वैधानर' के नायक प्रतर्दन का उल्लेख मिलता है। काशी में मृत्यु भी उत्सव है क्योंकि यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है। अनन्तकाल से इस नगर में लोग उसी मोक्ष प्राप्ति हेतु आते रहते हैं और मृत्यु पर्यन्त काशी प्रवास करते रहे हैं। तत्कालिन काशी का सांस्कृतिक वातावरण धार्मिक था। मंदिरों में प्रमुख रूप से शिव के मंदिर थे। जिनमें विश्वेश्वर मंदिर, स्वर्लान् ज्योतिर्लिंग तथा मध्येश्वर आदि प्रसिद्ध थे। यज्ञ का सर्वाधिक महत्त्व था उस काल की संस्कृति को

इसी कारण यज्ञ संस्कृति कहा जाता है।"³⁵ यज्ञ में पशु बलि तथा मनुष्य बलि भी दी जाती थी। 'वैधानर' के अनुसार काशी की तत्कालीन संस्कृति में बलि प्रथा को लेकर परस्पर विरोधी मत हैं। उपन्यास के नायक प्रतर्दन के साथ गोधा जैसी ऋषिका ने भी विरोधा किया है। एक प्रसंग में गोधा ने कहा है - 'आर्य देवता ने जिस नवयुग के आगमन की घोषणा की है गोधा उसकी सच्चाई में आस्था रखती है। किन्तु युवराज प्रतर्दन के भाषण में एक जीवित स्फुलिंग और था जिसे सम्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं जाने कितने मासों से इसी सत्य को समझा रही हूँ कि मूक पशु-बलि बन्द हो। देवताओं को जीवबलि लेना ओर देना कर्धना है।

देवों से कहो कि बलि है निपट नृशंसा

मंत्र और ऋति से अनुमोदित यज्ञ धाम

से मिलती तुम्हें प्रशंसा (ऋक० 10/134/6)

अगर जीवन बलि को कोई उचित ठहराता है तो उसे युवराज प्रतर्दन के उस कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए, चुनौति है वह कथन कि प्रजापति ने सर्वप्रथम अपनी बलि दी।"³⁶ तत्कालीन काशी में जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में अनेक संस्कार विद्यमान थे। आलोच्य उपन्यास में विवाद और अंत्येष्टि के संस्कारों का विस्तार से वर्णन हुआ है।

'वैधानर' में डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने अंत्येष्टि और दशाह के अवसर पर किये जाने वाले संस्कारों का विस्तृत वर्णन किया है। बाबा धन्वन्तरी की मृत्यु होने के पश्चात् लोकाचार का अंग पूरी करने के लिए धीम्य ने कहा, "इस स्थान पर शव उतारकर उसे सामने के अश्वत्था वृक्ष के नीचे रखा जाता है और मृतक के मुख, नाक, कानों और आँखों में सुवर्ण की छोटी शलाकाएँ रखी जाती हैं। यही गरुण पुराण का प्रेत कल्प बताया है और चूँकि काशी के बसे आर्यों में यह नियम लोकाचार का रूप ले चुका है इसलिए आप भी बिना बाद विवाद के इस संस्कार का निर्वह करें।"³⁷ काशी में स्थान का विशेष महत्त्व है। यह प्रकाश की नगरी है। यहाँ द्वादश आदित्य हैं। "जब सूर्य अपनी ध्रुव दक्षिण में राशि सिंह में आते हैं तो लोलार्क में स्थित होते हैं। सरिता के तीर पर लोलार्क कुण्ड में नहाकर वहाँ एक मास सूर्य तप में बैठना होता है। वैसे ही कन्या में विमलार्क, तुला में कर्णाक, वृश्चिक में वृद्धार्क, धनु में गंगार्क, मकर में साम्बार्क, कुम्भ में यमार्क, मीन में मयूर वार्क मेघ में अरुणार्क, वृष में वक्रार्क, मिथुन में सुमन्त्र, कर्क में उत्तार्क की स्थिति ज्योतिष के अनुसार होती रहती है। काशी वती उसी समय से कुच्छ मुक्ति पाने लगी है जब वह साम्बार्क की पूजा कर रही थी। यही आदित्यों की द्वादश राशि का मध्य बिन्दु है।"³⁸

सारांशतः इस प्रकार काशी त्रयी के लेखक शिवप्रसाद सिंह ने वैधानर में वैदिक कालीन काशी की संस्कृति को प्रस्तुत किया है। गालिब काशी की संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं।

"त आलखला बनारस चरमे बद् दूर
बहिःस्ते खुर्रमो फिरदीसे मापूर
इबादत खान ए जाकूसियाँ अस्त?
इमाना काव ए हिन्दोस्ताँ अस्त"

हे परमात्मा, बनास को बुरी दृष्टि से दूर रखना क्योंकि यह आनन्दमय स्वर्ग है। यह घण्टा बजाने वाली अर्थात् हिन्दुओं की पूजा का स्थान है। यानी यही हिन्दुस्तान का काबा है।"

डॉ० शिवप्रसाद सिंह की दृष्टि में ऐतिहासिक बोध

डॉ० शिवप्रसाद सिंह द्वारा लिखित काशी त्रयी के प्रथम उपन्यास 'गली आगे मुड़नी है' में ऐतिहासिकता शून्य है। क्योंकि डॉ० सिंह 'गली' में आधुनिक काल को लिए है परन्तु काशी त्रयी के शेष बचे दो उपन्यासों, नीलाचाँद और वैश्वानर में ऐतिहासिकता कूट कूट कर भरा हुआ है। "नीला चाँद" की कथा वस्तु इतिहास पर आधारित है। "नीला चाँद" की रोशनी में डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने मध्यकालीन काशी का चित्रण किया है, काशी की घडकों को अभिव्यक्ति दी है। उपन्यास की भूमिका में ही इस सम्बन्ध में लेखक के विचार द्रष्टव्य हैं: "मैं मध्यकाल की वह काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रान्ताओं से पहले थी। मुझे तदनु रूप ऐसे समय को बूढ़ना था जिसने विकटक को भी हिला दिया हो। जहाँ 'घग्द, घग्द, घग्द ज्वलन' के भीतर नदीधर के ज्योतिर्लिंग के विशाल स्तम्भ की तरह धरा और आकाश को जोड़ दिया हो। वह समय मिल गया, जब कर्ण कलचुरी ने देव वर्मा की हत्या की। उस समय की काशी है यह यानी ईसवी 1060 की।" उपन्यास के कथानक में तीन राजपूत शासकों का वर्णन है- चंदेलवंशी शामक देववर्मा का अपदस्य भाई कीर्ति वर्मा, गाहड़वाल नरेश चन्द्रदेव, और काशी नरेश हैहयवंशी कलचुरी लक्ष्मीकर्ण। कीर्तिवर्मा चंदेलवंशी सम्राट विद्याधर का पौत्र है। चंदेलों का राज्य जुझीती था। इस वंश का गूर राजा जयशक्ति (जैजाक) के नाम पर ही आज के बुंदेलखण्ड को उस समय जुझीती या जैजाक मुक्ति कहा गया।

उपन्यास में उल्लिखित "हर्षदेव, यशोवर्मन, धंगदेव, गण्डदेव विद्याधर, विजयपाल तथा देववर्मा आदि चंदेल वंशीय राजा हैं। ये सभी पात्र ऐतिहासिक हैं।" इस उपन्यास में वर्णित अधिकांश घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। "चंदेलों पर कर्ण कलचुरी के आक्रमण का पुत्र और उत्तराधिकारी गांगेयदेव लगभग 1015 ई० में राजगद्दी पर बैठा। उसके राज्यारोहण के समय कलचुरी सत्ता एकदम कमजोर और शिथिल थी। उसकी सीमाओं पर स्थित चंदेल और परमार राज्यों के शासकों क्रमशः विद्याधर और भोज के व्यक्तित्व प्रायः सभी समकालीन सत्ताओं को चुनौती दे रहे थे। इन कठिन चुनौतियों के बीच कलचुरी सत्ता को तत्कालीन राजनीतिक रंगमंच पर प्रमुख रूप से स्थापित करना ही गांगेयदेव के इतिहास की विशेषता है। प्रारम्भ में गांगेय देव ने विपरीत परिस्थितियों से सम्झौता कर लिया, क्योंकि 1011 ई० के आस-पास विद्याधर के नेतृत्व में चंदेल सत्ता अपनी सैनिक और राजनीतिक उत्कर्ष की चोटी पर थी।

गांगेयदेव को उसकी अधिसत्ता स्वीकार करनी पड़ी।" लेखक ने उपन्यास में लिखा है- "गांगेय कलचुरी शत्रुओं से पराजित होकर प्रयाग में अपनी सौ रानियों के साथ जल समाधि ली थी।" सन् 1024 ई० के आस-पास गांगेयदेव चन्देल अधिसत्ता को छोड़कर अपनी राज्य सीमाओं के विस्तार में जुट गया। वाराँ और बड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा और यश के उत्तराधिकारी उसके पुत्र कर्ण (लक्ष्मी कर्ण) ने सत्ता संभाली। कर्ण ने प्रायः सभी समकालिक राजाओं के मन में कलचुरी सत्ता का पया पेटा दिया था। कर्ण को सम्भवतः सर्वाधिक सफलता बुन्देलखण्ड के चंदेल राज्य के विरुद्ध मिली। विद्याधर के बाद विजयपाल (1030-1050) और देव वर्मा (1050-1060) जैसे कमजोर शासकों ने सत्ता संभाली। कीर्ति वर्मा खजुराहो के मंदिरों को जलते हुए देखकर कह रहे थे- "विक्रम संवत्" एक सहस्र सत्तावन, मैंने उस जागृत व्यक्ति के मुँह से सुना, उन्होंने कहा 'अब इतिहास अपने चरमबिन्दु को छू रहा है।" देव वर्मा की हत्या हो गयी। देव वर्मा का उत्तराधिकारी कीर्ति वर्मा था जो "नीला चाँद" उपन्यास का महानायक है। कीर्तिवर्मा एक शक्तिशाली और गुणवान शासक था। "नीलाचाँद" कीर्ति वर्मा का खोया हुआ राज्याधिकारी प्राप्त करने और उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने की संघर्ष गाथा है।

डॉ० शिवप्रसाद सिंह जैसे गंभीर चिंतक ने इतिहास में कल्पना का पुट देकर उपन्यास की कथावस्तु तैयार की है। उपन्यास में कथानक और पात्र दोनों ही दृष्टियों से ऐतिहासिकता की रक्षा की गयी है। घटनाओं के ऐतिहासिक सत्य की पुष्टि में उपन्यासकार ने विविध सन्-प्रन्थों को उद्धृत किया है। लक्ष्मी कर्ण द्वारा देव वर्मा की हत्या, खजुराहो के मंदिर में लूटपाट, तुकों का आक्रमण और लूट-पाट, कन्नौज के शासक की कायरता, चंदेल शासकों के यहाँ ब्राह्मण की परम्परा, कर्ण और भोज द्वारा मंदिर निर्माण की स्पर्धा, काशी में ब्रजयानियों की वामाचारी साधना, गणिका-देवदासी प्रथा, तथा कथित अस्मृश्यों के प्रति अमानवीय व्यवहार और उपन्यास के अन्त में कीर्ति वर्मा द्वारा लक्ष्मी कर्ण का मानमर्दन, वे सभी इतिहास सम्मत सत्य हैं। डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने ऐतिहासिक नगरी काशी को इतिहास के चरम से देखने का प्रयास किया है। संस्कृति से अपनी अलग पहचान बनाने वाली काशी की एक और अपनी पहचान है वो है ऐतिहासिक धरातल

वैश्वानर के द्वारा ईसापूर्व 1750 के काशी को प्रस्तुत किया गया है। इसके कथानक के द्वारा वैदिक परम्परा उजागर हुई है। उपन्यास में कला, इतिहास, प्राचीन संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। लेखक ने सभी पात्रों को इतिहास से लिया है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने यह स्वीकार किया है कि आर्यों ने सप्त सिन्धु से ही भारत के विस्तृत भूखण्ड पर अपनी संस्कृति का विकास किया है। भूमिका में कथाकार ने यह माना है कि गृत्समद तथा नहुष दोनों से भाई थे। नहुषजन, भोगवादी, व्यवसाय, प्रिय, लोभी तथा आर्य मूल्यों की उपेक्षा करने वाले थे। ये अपने विकास की दिशा में नगर

स्थापन, वास्तुविज्ञान, व्यापार में निपुण होने लगे। फलस्वरूप इन्हें व्यापार के निमित्त, अन्य देशों में जाने का भी अवसर मिला जिससे इनके संस्कार में परिवर्तन हुए। परिणामतः देश में रहने वाले आर्य इन्हें आर्य ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मणों से भिन्न उन आर्यों की चर्चा है जो गुप्तयुग के वंशज दीर्घतमा की पीढ़ी में थे। ये परहित प्रेमी थे। उपन्यास में वर्णित ऐतिहासिक बात सभी इसी परम्परा के आर्य हैं। बीती होय, हैहय, पाणि आदि त्वाण गंध के समर्बक हैं। उनका कार्य तृपट, हत्था, डकैती, बलात्कार हैं। आर्यों को सताना ही इनका मुख्य कार्य है।

आर्यों में वशिष्ठ और विश्वामित्र वो शास्त्रार्थ हैं। वशिष्ठ कइर आर्य हैं। ये ब्राह्मणों को शिरन देव से सम्बोधित करते हैं। वशिष्ठ आर्य के लिए ब्राह्मण अपवित्र हैं। विश्वामित्र गावरी साधना के प्रणेता विश्वामनव की कल्पना कामना से ओग-प्रोत हैं। सम्पूर्ण उपन्यास इन्हीं आर्य, ब्राह्मण, भार्गव, नागवंश, हैहय, बीतीहोय, पाणि, तत्संघ, पुण्ड्रा, किरत, के बात प्रतिपात का जीवन कथा प्रवाह है।

वैश्वानर की ऐतिहासिकता पर लेखक ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है। उपन्यास की भूमिका ज्वलन प्रश्न में शिवप्रसाद सिंह का कथन है- "काशी के इतिहासकारों के कथन को ऋग्वेद में काशी शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रमाणित मान ले तो ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त 179 का उपहास होगा। इस सूक्त में मात्र तीन ऋचाएँ हैं। पहली ऋचा शिवि रीशीनर की है दूसरी का ऋषि है काशिराजः प्रतर्दनः तथा तीसरी का ऋषि रौहदधो वसुमनः। नवम् मण्डल के सूक्त 96 का ऋषि प्रतर्दन दैवोदासि बताया गया है। इस तरह काशी के न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।"⁴⁴

दिवोदास काशी के प्रथम शासक थे। उपन्यास का नायक प्रतर्दन दिवोदास का पुत्र है। लेखक ने प्रतर्दन की कथा कहने के लिए उसके पिता दिवोदास, पितामह भीमरथ तथा प्रपितामह धन्वन्तरि की भी विस्तार से चर्चा की है। 'वैश्वानर' की ऐतिहासिकता वैदिक कालिन परिवेश पर आधारित है। उपन्यास को पढ़ने से लगता है कि लेखक ने इसकी रचना के पूर्व वैदिक ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया है। रूप सिंह चंदेल के शब्दों में "डॉ० शिवप्रसाद सिंह उन विरले लेखकों में थे, जो किसी विषय पर कलम उठाने से पूर्व विषय से सम्बन्धित तमाम तैयारी पूरी करके ही लिखना प्रारम्भ करते थे। वैश्वानर पर कार्य करने से पूर्व उन्होंने सम्पूर्ण वैदिक साहित्य खंगाल डाला था। और कार्य करने के दौरान भी जब किसी नवीन कृति को उपलब्ध कर उससे गुजरे नहीं, 'वैश्वानर' लिखना स्वगित रखा।"⁴⁵ वैदिक युग में नारियों की अच्छी स्थिति को भी लेखक ने अभिव्यक्त किया है। उपन्यास में वर्णित गार्गी, विश्ववारा, गोध आदि, ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का शास्त्रार्थ में भाग लेना वैदिक संदर्भों के अनुसार ही है। 'विश्वम्भर नाथ पाण्डेय' के अनुसार- "वैदिक काल में स्त्रियों का पद अत्यन्त ऊँचा था। बाल विवाह का

नाम निशान न था। स्त्रियों भी ऋषियों का पद प्राप्त कर सकती थी। बोधा, और विश्ववारा इसके उदाहरण हैं।"⁴⁶ वैश्वानर में चित्रित गार्गी-याज्ञवल्क्य-शास्त्रार्थ वैदिक साहित्य से उत्पन्न है।

उपसंहार

डॉ० शिवप्रसाद सिंह के लेखन का बड़ा हिस्सा काशी को समर्पित है। काशीरथी का प्रथम उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है' सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण कृति है। यह उपन्यास काशी के वर्तमान समय का आइना बनकर प्रस्तुत हुआ है। 'गली आगे मुड़ती है' स्वतंत्रता के बाद वाले वर्षों की एक अहम राष्ट्रीय समस्या-युवा आक्रोश, युवा विद्रोह, व युवा असंतोष से सम्बन्धित राजनैतिक दस्तावेज के रूप में भी दिखाई देता है। काशी विभिन्न संस्कृतियों की संगम स्थली मानी जाती है। इसलिए इस उपन्यास में काशी के सम्प्रदायों, संस्कारों, सभ्यताओं, वर्गों, भाषाओं एवं बोलियों का समन्विकरण किया गया है। यह सभी अलग-अलग होकर भी अखण्ड काशी की छवि को वाणी देने हैं। नीला चाँद के माध्यम से डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने ग्यारहवीं शताब्दी की काशी को जीवन कर दिया है। यह उपन्यास तत्कालीन समाज में व्यापक अनेक अच्छे बुरे रंगों को प्रदर्शित करने वाला वाइस्कोप साबित हुआ है। 'नीला चाँद' ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनाक्रम का यथार्थ दर्पण है। काशीरथी लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य काशी की संस्कृति को समझना है। किसी भी काल के संस्कृति को समझने के लिए उस काल के समाज को समझना आवश्यक है। काशी की संस्कृति के वर्णन में लेखक ने अनेक ऐतिहासिक स्थलों के साथ वहाँ के रहन-सहन, परम्पराओं, मंदिरों का वर्णन किया है। 'वैश्वानर' काशीरथी की तीसरी कृति है। जिसमें ईसापूर्व 1750 में काशी के समाज, संस्कृति और राजनीति का वर्णन किया गया है। 'नीला चाँद की भौति वैश्वानर भी डॉ० शिवप्रसाद सिंह के गंभीर अध्ययन का सुफल है।

अंततः शिवप्रसाद सिंह जी ने अपनी दूरदृष्टि से अपनी लेखनी से कथाक्रम को उस लक्ष्य तक पहुँचाया है जहाँ से आज के भारत की छवि देखी जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी का गद्य साहित्य- डॉ० रामचन्द्र विद्यारी पृ० 226
2. हिन्दी का गद्य साहित्य- डॉ० रामचन्द्र विद्यारी पृ० 207
3. हिन्दी का गद्य साहित्य- डॉ० रामचन्द्र विद्यारी पृ० 208
4. गली आगे मुड़ती है- डॉ० शिवप्रसाद सिंह, भूमिका से
5. गली आगे मुड़ती है- डॉ० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 40
6. गली आगे मुड़ती है- डॉ० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 162
7. गली आगे मुड़ती है- डॉ० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 187
8. गली आगे मुड़ती है- डॉ० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 125

9. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 103
10. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 313
11. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 351
12. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 953
13. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 161
14. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 259
15. शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास साहित्य- डॉ० राजेन्द्र पृ० 205
16. शिवप्रसाद वैशानर- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 21
17. शिवप्रसाद वैशानर- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 51
18. वही
19. वही
20. गली आगे मुड़ती है- डॉ० शिवप्रसाद सिंह ठककड़ समा से
21. वही पृ० 13
22. वही पृ० 19
23. वही पृ० 19
24. वही पृ० 36
25. वही पृ० 80
26. वही पृ० 265
28. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 184
29. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 184
30. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 213
31. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 105
32. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 534
33. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 339
34. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 343
35. शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास साहित्य- डॉ० राजेन्द्र पृ० 207
36. वैशानर- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 271
37. वैशानर- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 338
38. वही पृ० 237-381
39. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह भूमिका सिर्फ एक
40. उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास (600-1200)- डॉ० विद्युत्कानन्द पाठक पृ० 615
41. उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास (600-1200)- डॉ० विद्युत्कानन्द पाठक पृ० 618
42. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 21
43. नीला चाँद- डॉ० शिवप्रसाद सिंह पृ० 18
44. वैशानर- डॉ० शिवप्रसाद सिंह की भूमिका, 'ज्वलंत प्रश्न' से
45. www.rachnasamay.blogspot.com पर रूप सिंह चंदेल के लेख 'एक परम्परा का अन्त' था शिवप्रसाद सिंह का जन्म 'आमुख' से
46. भारत और मानव संस्कृति, (खण्ड-1) विश्वम्भरनाथ पाण्डेय 'आमुख' से